

GANDBOL O'YINI QOIDALARI

Asadov Faxriddin Yo'ldoshovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362871>

Annotatsiya. Ushbu maqola gandbol o'yinining qoidalari va ularning o'yin jarayonidagi ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Gandbol — jamoaviy sport o'yini bo'lib, unda ikki jamoa to'pni raqib darvozasi ichiga urish orqali gollar urishga harakat qiladi. O'yin qoidalari o'yinchilar va murabbiylar uchun muhim bilimlar manbai bo'lib, ularni o'yin davomida muvaffaqiyatli qatnashishga undaydi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, o'yin qoidalariga rioya qilish va ularga amal qilish o'yinchilarning muvaffaqiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'yinchilar qoidalarni bilish va ularni amalda qo'llash orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi va jamoaviy o'yinni yaxshilashi mumkin. Ushbu maqolada o'yin maydoni, jamoalar tarkibi, o'yin vaqti, texnik ko'nikmalar, darvozabonning roli va jarimalar kabi muhim masalalar yoritilgan. Maqola sport o'yinlari, murabbiylar va o'yinchilar uchun foydali bo'lish maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: Gandbol, o'yin qoidalari, o'yin jarayoni, texnik ko'nikmalar, jamoaviy strategiya, jarimalar, darvozabon, muvofiqlik, sport xavfsizligi, jamoa o'yini.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию правил игры в гандбол и их значимости в процессе игры. Гандбол — это командный вид спорта, в котором две команды стараются забить голы, бросая мяч в ворота соперника. Правила игры являются важным источником знаний для игроков и тренеров, побуждая их к успешному участию в соревнованиях. Результаты исследования показывают, что соблюдение правил и их понимание играют ключевую роль в повышении успеха игроков. Знание правил помогает спортсменам развивать свои навыки и улучшать командную игру. В статье рассматриваются такие важные аспекты, как игровое поле, состав команд, время игры, технические навыки, роль вратаря и штрафные санкции. Данная работа написана с целью быть полезной для спортсменов, тренеров и всех, интересующихся спортивными играми.

Ключевые слова: Гандбол, правила игры, процесс игры, технические навыки, командная стратегия, штрафные санкции, вратарь, взаимосвязь, спортивная безопасность, командная игра.

Abstract. This article is dedicated to the study of the rules of handball and their significance in the game process. Handball is a team sport in which two teams aim to score goals by throwing a ball into the opponent's net. The game rules serve as an important source of knowledge for players and coaches, encouraging successful participation in competitions. Research results indicate that understanding and adhering to the rules play a crucial role in enhancing players' success. Knowledge of the rules helps athletes develop their skills and improve team play. The article discusses essential aspects such as the playing field, team composition, game time, technical skills, the role of the goalkeeper, and penalty sanctions. This work aims to be useful for athletes, coaches, and anyone interested in sports games.

Keywords: Handball, game rules, game process, technical skills, team strategy, penalty sanctions, goalkeeper, interconnectivity, sports safety, team play.

Kirish

Gandbol — jamoaviy sport o'yini bo'lib, unda ikki jamoa to'pni raqib darvozasi ichiga urish orqali gollar urishga harakat qiladi. O'yin yuqori tezlikda kechadi va o'zaro strategik harakatlarni talab etadi. Ushbu maqolada gandbol o'yinining asosiy qoidalari va o'yin jarayoni tahlil qilinadi, bu esa o'yinchilar va murabbiylar uchun foydali bo'ladi.

O'yin maydoni va tarkibi

1. Maydon:

o Gandbol o'yini uchun maxsus maydon tayyorlanadi. Maydonning uzunligi 40 metr va kengligi 20 metr.

o Har bir jamoaning darvozasi 3 metr balandlik va 2 metr kenglikda bo'ladi.

o O'yin maydonida 6 metrli doira (blok zonasi) mavjud bo'lib, bu joyda darvozabon raqib o'yinchilardan himoyalangan.

2. Jamoalar:

o Har bir jamoa 7 o'yinchidan (6 nafar maydon o'yinchisi va 1 nafar darvozabon) iborat.

o O'yin davomida jamoalar o'zaro o'zgarishlar va almashtirishlar qilishlari mumkin.

O'yin vaqti

3. O'yin davomiyligi:

o O'yin odatda 2 ta 30 daqiqalik bo'lakdan iborat. O'rtada 10 daqiqa tanaffus mavjud.

o Agar o'yin tugaganda hisob teng bo'lsa, qo'shimcha vaqt yoki penalti zarbalari o'ynalishi mumkin.

O'yin qoidalari

4. To'p bilan harakat:

o O'yinchilar to'pni faqat qo'l bilan boshqarishi mumkin. Ular to'pni ikkita qo'l bilan bir vaqtning o'zida ushlay olmaydilar.

o O'yinchilar to'p bilan yurish jarayonida 3 qadam yurishi mumkin. To'pni qaytarib ushlashdan oldin yana 3 qadam yurishga ruxsat beriladi.

o To'pni bir qo'l bilan uzatish yoki zarba berish mumkin.

5. Darvozabon:

o Darvozabon faqat o'z maydonida to'pni ushlab qolish uchun ruxsat etiladi.

o U 6 metrli doira ichida raqib o'yinchilardan himoyalangan huquqiga ega.

6. Qoidabuzarliklar:

o O'yinchilar raqibga ta'sir qilishi yoki ularning yo'lini to'sishi taqiqlanadi (masalan, qo'l yoki boshqa jism bilan to'siq qo'yish).

o Raqib o'yinchini xato bilan urish yoki to'pni ushlab olishga urinish qoidabuzarlik sifatida qabul qilinadi.

7. Jarimalar:

o Qoidabuzar o'yinchilar 2-5 daqiqa muddatga jarima maydoniga (qarshi jamoa darvozasidan 7 metr masofaga) o'tkazilishi mumkin.

o Jarima zarbasi har bir qoidabuzar holatida raqib jamoaga beriladi.

Gollar

8. Gol urish:

o O'yin davomida darvozaga urilgan har bir gol bitta ball hisoblanadi.

o O'yin tugagach, eng ko'p gol urgan jamoa g'olib hisoblanadi.

Muhokama

Gandbol o'yinining qoidalari sportning adolatlil va xavfsiz o'tkazilishi uchun muhim omil hisoblanadi. O'yin jarayoni davomida qoidalar o'yinchilarning harakatlarini tartibga soladi, bu esa ularni o'zaro ta'sir va jamoaviy strategiyalarni shakllantirishga undaydi. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, o'yin qoidalarini bilish va ularga amal qilish o'yinchilarning muvaffaqiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Gandbolda o'yinchilar to'p bilan ishlash, pas berish va zarba berish kabi texnik ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur. O'yin qoidalari bu ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, chunki ularning bajarilishi natijasida futbolchilar individual darajada o'z mahoratini oshiradilar. Har bir o'yinchi o'z rolini yaxshi anglab, qoidalarni o'z ichiga olgan strategiyalar ishlab chiqishi kerak. O'yin davomida texnik va taktik ko'nikmalarni birlashtirish jamoaviy muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Gandbolda muvaffaqiyatli o'yin jamoaviy harakatlarga bog'liq. Jamoa o'yinchilari o'zaro muvofiq harakat qilishlari va bir-birini qo'llab-quvvatlashlari zarur. O'yin qoidalari jamoaning o'zaro harakatlarini tartibga soladi, bu esa raqiblar ustidan ustun kelish imkoniyatini oshiradi. O'yinchilarning o'zaro muvofiqlik va bir-biriga ishonishi muvaffaqiyatga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Qoidabuzarliklar o'yin jarayonida yuzaga keladigan eng muhim masalalardan biridir. O'yin qoidalariga amal qilmaslik o'yinchilarning xavfsizligini tahdid ostiga qo'yadi va o'yin muvozanatini buzishi mumkin. Jarima zarbalari raqib jamoaga gol urish imkoniyatlarini oshiradi va o'yinchilarning harakatlariga e'tibor berishlarini talab qiladi. Bu jarimalar o'yin davomida xatolarni kamaytirishga yordam beradi va o'yinchilarning o'z harakatlarini nazorat qilishga undaydi.

Darvozabon o'yinda juda muhim rol o'ynaydi. Uning to'pni ushlab va zarbalarni qaytarish ko'nikmalari jamoaning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Darvozabon o'z maydonida harakat qilish va raqib hujumlarini to'sishga qodir bo'lishi uchun o'yin qoidalarini yaxshi bilishi zarur. Darvozabonning muvaffaqiyati jamoaning himoya tizimining mustahkamligini ta'minlaydi va raqiblar ustidan ustunlikni oshiradi.

Natijalar

Gandbol o'yinining qoidalari va o'yin jarayoni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bir nechta muhim natijalarni ko'rsatdi:

1. **O'yin o'zaro ta'siri:**

o'O'yin davomida o'yinchilarning individual ko'nikmalari va jamoaviy strategiyalarining ahamiyati keltiriladi. O'yin qoidalari futbolchilarga samarali harakat qilish, raqibni o'zaro kuzatish va o'z jamoasining harakatlarini to'g'ri tashkil etishda yordam beradi.

2. **Texnik va taktik ko'nikmalar:**

o'O'yin qoidalariga muvofiq to'p bilan harakat qilish, pas berish va zarba berish kabi texnik ko'nikmalarining rivojlanishi futbolchilarning natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'yinchilar qoidalarni o'zlashtirganda, ular o'z ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoa o'yinini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3. **Jarima va muvozanat:**

o'Qoidabuzarliklar natijasida beriladigan jarimalar o'yinda adolatni ta'minlaydi va raqobatbardosh muhitni yaratadi. Bu o'yinchilarning o'z harakatlariga e'tibor berishiga va o'yin qoidalariga rioya qilishiga undaydi. Jarima zarbalari o'yinda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, chunki ular gol urish imkoniyatlarini oshiradi.

4. **Darvozabonning roli:**

o'Darvozabon o'yindagi muhim rolni o'ynaydi va u o'z maydonida raqibni to'sib qo'yish, zarba berish va to'pni ushlab olish ko'nikmalarini rivojlantirishda qoidalar asosida harakat qiladi. Darvozabonning muvaffaqiyati, asosan, uning qoidalarni qanchalik yaxshi bilishiga va ularga amal qilishiga bog'liqdir.

5. **O'yin davomida xavfsizlik:**

o'Gandbol o'yin qoidalari o'yinchilarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. To'siqlarni oldini olish va raqibni xato bilan urmaslik, o'yinda jarohat olish ehtimolini kamaytiradi. O'yinchilarning qoidalarni bajarishi orqali xavfsiz muhit yaratiladi.

6. **O'yin natijalariga ta'siri:**

o'Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'yin qoidalariga rioya qilish va o'yinchilarning individual va jamoaviy ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoaning umumiy natijalariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Eng ko'p gol urgan jamoa g'olib bo'lishi ko'rsatadi, bu esa o'yinchilarning qoidalarni bajarish va o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor berishining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ushbu natijalar gandbol o'yin qoidalarini o'rganish va ularga amal qilish o'yinchilarning muvaffaqiyati uchun muhimligini ko'rsatadi. O'yinchilar qoidalarni yaxshi bilish va ularni amalda qo'llash orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi va jamoaviy o'yinni yaxshilashi mumkin. Bu esa o'yinda yuqori natijalarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

Xulosa

Gandbol — o'ziga xos qoidalari va dinamikasi bilan ajralib turadigan jamoaviy sport o'yini. Ushbu qoidalar o'yinning tartibini saqlab qolish va o'yinchilarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. O'yinchilar va murabbiylar uchun ushbu qoidalarni chuqur o'rganish va ularga amal qilish juda muhimdir, chunki bu o'yinda muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir. Gandbolning qoidalari o'yin jarayonida muvozanat va adolatni ta'minlashga yordam beradi, bu esa o'yinlarni yanada qiziqarli va tomoshabinga jozibador qiladi.

Gandbol o'yinining qoidalari o'yinchilar va murabbiylar uchun muhim bilimlar manbai bo'lib, ularni o'yin jarayonida muvaffaqiyatli qatnashishga undaydi. O'yin qoidalariga rioya qilish va ularni to'g'ri tushunish sportchilar uchun nafaqat xavfsizlikni ta'minlaydi, balki ularning individual va jamoaviy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. O'yin davomida jamoaning o'zaro harakatlari va strategiyalarini to'g'ri belgilash o'yin natijalarini bevosita ta'sir qiladi. Bunday muammolarni hal qilish uchun murabbiylar o'yinchilar bilan birgalikda o'yin qoidalarini muntazam ravishda o'rgatishlari va takomillashtirishlari zarur. Bu esa futbolchilar va murabbiylarning o'yin jarayonidagi muvaffaqiyatini oshiradi va jamoaning natijalarini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kovalchuk, A. (2018). Gandbol: O'yin qoidalari va taktikasi. Sport ta'limi jurnali, 12(3), 45-52.
2. Ergashev, I. (2020). Jamoaviy sport o'yinlari: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Pirogova, M. (2019). Gandbol: o'yin jarayoni va strategiyalar. Sport va sog'liq jurnali, 7(2), 29-36.
4. Shamsutdinov, B. (2021). Gandbol o'yinining asosiy ko'nikmalari. O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport akademiyasi.
5. Novikov, S. (2022). Darvozabonning roli va vazifalari gandbolda. O'yin tahlili va strategiyalari, 5(1), 12-18.
6. Smith, J. (2017). Handball Techniques and Tactics. Journal of Sports Science, 15(4), 233-240.
7. Johnson, L. (2021). The Importance of Rules in Team Sports. International Journal of Sports Studies, 10(2), 78-85.
8. Park, Y. (2019). Safety in Handball: A Comprehensive Study. Sports Medicine and Safety, 6(3), 200-210.
9. Бухаров, Р. (2020). Командные виды спорта: тактика и стратегия. Алматы: Спортпресса.
10. Adams, R. (2018). Team Play and Communication in Handball. Journal of Sports Psychology, 11(5), 145-150.